

Норберт Моравець
доктор історії
Академія ім. Яна Длугоша
м. Ченстохов (Польща)

МІЖ ПОЛІТИЧНОЮ КОРЕКТНІСТЮ ТА КОНФЕСІЙНОЮ ОКРЕМІШНІСТЮ

УНІОНІЗАЦІЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ
ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОБЛЕМА

Незалежно від конфесійної чи національної причетності, історики Центрально-Східної Європи багаторазово наголошували на необхідності проведення досліджень політичного, суспільного чи богословського вимірів актів Флорентійської чи Брестської унії, історії уніатів чи самої концепції уніонізму, а також вказували на необхідність звернути увагу на дотеперішні надбання історичної науки, особливо на порівняння “унійних” картин в поодиноких національних і конфесійних історіографічних традиціях. Приводом для такого підходу може бути робота, мета якої — представити тему, пов’язану з місійними та унійними прагненнями Католицької церкви серед православних суспільств Центрально-Східної Європи, розгорнуту в польській історіографії періоду міжвоєнного двадцятиліття. Ці картини досконало виражали відношення дослідників до Католицької церкви обох обрядів і Православної церкви, до їхньої цивілізаційної спадщини, концепції людини, держави, тощо. Але виражали також відношення авторів до всюдисущого в польській науці питання про місце Польщі між Сходом і Заходом, “латинською” та “візантійською” цивілізаціями. Дослідницьку тему бажано вказати на широкому тлі: відношення до Європи, Риму-Ватикану, колишньої Речі Посполитої, України-Русі, Русі-Росії, але також “мега-ідей”, опрацьованих польською політичною думкою (федеративні та інкорпораційні концепції, неоунійні, антиправославні, антирусинські, антиукраїнські, а також історіографічні: “Польща П’ястів, Ягелонів”, “Польща передмур’я християнства”, “туранізм”). Як знаємо, історіографічні “ідеї”, “міфи” чи метафори відповідають за пояснювальну основу робіт даних дослідників. Якщо розглядали історичні наративи з точки зору впливу на них метафор генезису, революції чи передмур’я, думаю, що слід замислитися про можливість впровадження в історичну науку поняття метафори уніонізації (або метафор уніонізації та латинізації). Так широке сприйняття проблеми дозволить нам відповісти

на питання про причини значної кількості пояснень, що виступають поряд з собою. Їхня різноманітність не виникала із слабого ознайомлення з джерельною базою або помилкового аналізу, з технічних або методологічних негараздів з боку поодиноких сторін дискусії, але — як вказував А.Ф. Грабський — конкуренції нових категорій розуміння історичності світу з давніми категоріями та нових очікувань від історіографії з боку суспільних та інтелігентських еліт. Треба додати, що актуальність теми витікає зі змін, які відбуваються у суспільно-політико-конфесійному житті Центрально-Східної Європи [13, 12].

Беручись за відтворення головних ліній семантики розрізень, які були змальовані в роботах наших дослідників, слід було аналізувати як поодинокі “картини” так і систему їх віднесення, із особливим урахуванням переміщень і змін. Отже, треба відповісти на питання: в які періоди тема унії ставала об’єктом зацікавлення? Коли відбувалися зміни в інтерпретації? В яких суспільних, політичних та релігійних контекстах їх ставлять? Які стратегії застосовується, щоб їх виправдати? Що це означає, коли обґрунтування підлягає змінам?

В незалежній, суверенній Польщі період після укладення перемир’я з більшовиками є стадією, в якій окреслювалося відношення її мешканців до східних земель. Окрім федеративних чи інкорпоративних планів, багато поляків ще інакше розглядало цю проблему [5; 44; 47]. Від самого початку питання Річ Посполита — Церква виникало з відношення поляків до східних країн, було пов’язане з актуальною політикою, яка особливо в перші роки після Першої світової війни, впливала на думку, виражену в раніше опублікованих працях [1, 37]. З боку польських діячів не бракувало постулатів “скористатися нагодою”, закликів до проведення тотальної католизації та полонізації країн, але також заохочень, спрямованих до православної ієрархії з питання автокефалії [35, 23-30; 36, 309-218, 319-324]. Публіцисти та історики, щоб зміцнити свої аргументи, були змушені представити дане питання в історичному часі, показати проблему хибних впливів російського православ’я, посилаючись на різні історіографічні метафори, серед яких почесне місце займала метафора Польщі, як християнського передмур’я. Але дедалі більшу роль займала інша метафора — уніонізація, яку можемо розуміти в різних контекстах: спасенної ролі Польщі в процесі колонізації та полонізації країн, але також позбавлення національних прагнень на користь загально-католицьких. Не дивує факт, що дослідники формулюючи дослідницькі питання, не могли забути про рефлексію, унійне успадкування минулого, католицько-православний екуменічний діалог. Відповідаючи на запитання про

наслідки унійних заходів — залежно від національної, конфесійної та політичної приналежності — формулювали тези про необхідність духовного приборкання окраїн, (наприклад, роботи єзуїта Яна Урбана [58, 16-17]), виконання історичної місії шляхом несення цивілізації на схід (роботи публіциста Ромера [48, 308]), але також про втрату шансу латинізації та полонізації цих територій (роботи Фелікса Конечного [25, 23]). Ці історіографічні рефлексії дозволяли визначити прогноз на майбутнє, який вказує на потребу ведення на окраїнах політик: пропольської і “громадянської”, пропольської та прокатолицької, антицерковної та ревіндикаційної, або, навпаки, які б наказували скріплювати православ’я як російське, українське, так і білоруське, бо вірили, що шляхом веденої конфесійної політики можна змобілізувати Православну церкву до “правдивої” унії. Вирішальним колам польської державності належала розробка такої історіософії, яка би підтримувала її політичні дії, презентуючи складну конфесійну ситуацію на православно-католицькому стику, акцентувала б діалог, мирне співіснування обох громад (роботи Пташицького [45]), а також віковичну прихильність православних “громадян” до польсько-литовської державності. Багато було істориків, пов’язаних з тогочасним державним апаратом: Януш Волінський став керівником Православного відділу Департаменту віросповідань Міністерства релігійних віросповідань і публічної освіти; Ходиницький і Левицький були пов’язані з цим Міністерством і саме звіди отримували гроші на свою дослідницьку діяльність. Ходиницький, який відкинув термін “схизматична” на окреслення Православної церкви, написав визнану донині роботу: “Православна церква та Річ Посполита Польща” [3], Казімеж Левицький в роботі “Князь Костянтин Острозький та Брестська унія 1595 р.” [30] атакував історіографію, яка аналізувала конфесійну тему з “ультра-католицьких” позицій. Всі вони інспірували інших дослідників до досліджень Лапінського [33]. Історичні роботи писали православні інтелектуали, як росіяни, що чекали повернення дореволюційної ситуації, православні українці — представники церкви, яка мріяла про автокефальність, так і багато дослідників, які з вірою в можливість збереження своїх національно-конфесійних традицій, акцентували свою громадянську прихильність до польської держави (роботи Саковича [50]). Історіографічна рефлексія не була чужою греко-католицьким авторам, а також білоруській меншині, поділеній на православну громаду і католицьку, що мріяла про національну мову літургії. Національно-конфесійна приналежність детермінувала кількість поглядів та оцінок, що висловлювалися в публіцистиці та історіографії. Більшість інтелекту-

альних середовищ мали свою популярну і наукову періодику, відданих дослідників, які, володіючи історичними знаряддями, “достежували” минулу дійсність т.ч., щоб вона могла обґрунтувати правильність політично-суспільно-конфесійних амбіцій своїх керівників.

Метод. Прийняті цілі та дослідницькі питання зобов'язують нас до пошуків моделі, яка б дозволила обмежити методологічний хаос, що виникає, як правило, під час проведення міждисциплінарних досліджень. Один із способів сприйняття історичних знань запропонував Анджей Фелікс Грабський. Дослідник розумів історіографію як відзеркалення людських умів в історичних знаннях, які уявляв собі як складену з багатьох рівнів вертикальну структуру. Виділеним рівням: цивілізаційному, структурному, подієвому – відповідають окремі змісти та способи їхньої метафоризації, що полягають “на генеруванні та деструкції відповідних для них різного роду міфів, без яких жодна історія не може бути” [12, XIV].

Для історика історіографії основними джерелами є роботи істориків. Розглядаючи питання уніонізації в польській історіографії міжвоєнного двадцятиліття, слід здійснити аналіз історичної творчості Урбана, Конечного, Ходиницького, Левицького, Лапінського, Волінського, Саковича, Пташицького, Деруги [6], Годлевського [10], Яблоновського [20], Ясіновського [21]. Цікавити можуть розробки: Галецького [15], Кухажевського [27], Пашкевича [43], (Конопчинського, Брікнера, Кохановського) й ін. З метою розширення переліку дослідницьких питань слід ознайомитися з роботами більш ранніх істориків, як польських, російських, так і українських – Бантиш Каменського, Карамзіна, Платона Левшина, Філарета Гумілевського, Макарія Булгакова, Доброклонського, Жуковича, Маліцького, Семашко, Грушевського, Франка, Калінки [23], Ліковського [31] (Міцкевича, Клячки, Бартошевича, Аскеназія, Хотковського). Не можна призабути про роботи, які дозволяють ознайомитися з життям та науковою діяльністю істориків [60]. Щоб краще розуміти атмосферу виникнення робіт даних дослідників, треба вивчати їхнє листування, спогади і щоденники. Великий обсяг інформації дадуть написані друзями або прямими спадкоємцями надбання “майстрів” матеріали спогадів, промови з похоронів, автобіографії [2]. Але, порівнюючи бачення унії, презентовані польськими істориками, з баченнями авторів російських, українських та білоруських – перш за все необхідно ознайомитися з польською, російською чи українською історіографією [17; 9; 32; 57].

Питання унії варто обговорити в якнайширшому сенсі складних національно-конфесійних проблем Річ Посполитої [42; 56; 4; 7; 29], від-

носин Римо-Католицької церкви з греко-католиками [24; 63; 55; 52; 51; 53], з Православною церквою [41; 64], місійної та унійної акції на території польського і російського православ'я [49; 62; 59; 54; 22; 14; 40].

Як доводив А. Вежбіцький: “Piszác o historii, uprawiamy nie tylko historié nauki. Chcąc nie chcąc, wkraczamy również na rozległy obszar badań nad świadomością historyczną, kształtowaną i wyrażaną na różnych piétrach i poziomach oraz na stykach wielu dyscyplin humanistyki. Nie sposób więc abstrahować od obszarów badawczych – penetrowanych przez historyków myśli politycznej, historyków filozofii i myśli społecznej, literaturoznawców itd. Obraz świadomości historycznej jest pod tym względem obrazem wspólnym, dopełnianym w różnych swych aspektach przez przedstawicieli wszystkich tych dyscyplin” [61, 16]. Висловлена істориком думка інспірує особливо до виходу поза межі “чистої” історіографії та до пошуку на різних поверхах і площинах факторів, які обумовлюють картини унії. В цьому контексті треба шукати роботи, які стосуються рефлексії інтелектуальних середовищ про закон, історії філософії, релігійної свідомості інтелектуальних середовищ II Річ Посполитої, історії богословської думки, а також літературознавства.

Хоч я далекий від ставлення до історії історіографії як до служки “правдивої” історії, то усвідомлюю собі факт, що дослідження “світів дослідників” та “світів історичних нарацій” вкажуть родовід давніх як і визнаних нині унійних концепцій. Сподіваюся, що їхнє впізнання визначить сучасним інтелігентським середовищам Центрально-Східної Європи нові дослідницькі проблеми, створить платформу, яка дасть можливість наукового дискурсу між окремими історіографіями, внаслідок чого причиниться до скріплення міжнародного і міжконфесійного діалогу.

Примітки

1. *Bartoszewicz J.* Znaczenie Kresów Wschodnich dla Polski. – Warszawa, 1924.
2. *Bodniak S.* Kazimierz Chodynicki // *Kwartalnik Historyczny.* – 53 (1939–1945). – S. 440-452.
3. *Chodynicki K.* Kościół prawosławny a Rzeczypospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632. – Warszawa, 1934.
4. *Chojnowski A.* Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939. – Warszawa, 1979.
5. *Czubinski A.* Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Euro-

- py Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1921. – Toruń, 2004.
6. *Deruga A.* Piotr Wielki a unicy i unia kościelna 1700–1711. – Wilno, 1936. – Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, Sekcja Historyczna. – Nr. 1.
 7. *Deruga A.* Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919). – Warszawa, 1969.
 8. Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej / Red. M. Dymarski, J. Juchnowski. – Wrocław, 2004.
 9. *Fijałek J.N.* Historiografia kościelna w Polsce dawniej i dzisiaj // Pamiętnik IV Powszechnego zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925 r. – T. I: Referaty. – Lwów, 1925 (osobna paginacja każdego referatu).
 10. *Godlewski M., bp.* Cesarz Aleksander I jako mistyk. Szkic historyczny z nie wydanych źródeł. – Kraków, 1923.
 11. *Grabowski T.S.* Feliks Koneczny // Kwartalnik Historyczny. – 57 (1949). – S. 334-337.
 12. *Grabski A.F.* Problemy syntezy w historii historiografii // Historyka. – 1990. – T. XX. – S. 8. Cyt. za R. Stobiecki. Wprowadzenie // *Grabski A.F.* Dzieje historiografii. – Poznań, 2003.
 13. *Grabski A.F.* Zarys historii historiografii polskiej. – Poznań, 2000.
 14. *Grzybowski K.* Polityka Watykanu 1917–1929. – Warszawa, 1958.
 15. *Halecki O.* Dzieje Unii Jagiellońskiej. – T. 1-2. – Kraków, 1919–1920.
 16. *Halecki O.* Śp. Jan Kucharzewski // Teki Historyczne. – T. 5. – 1952. – Nr. 3/4. – S. 106-109.
 17. Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku / Red. P. Kosiewski i G. Motyka. – Kraków, 2000.
 18. *Iwazkiewicz J.* Szymon Askenazy 1867–1935 // Ateneum Wileńskie. – T. 11. – 1936. – S. 895-896.
 19. *Jabłonowski A.* Autobiografia. // Kwartalnik Historyczny. – 53 (1939). – S. 8-46.
 20. *Jabłonowski A.* Historia Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. – Kraków, 1912.
 21. *Jasinowski B.* Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu. – Wilno, 1933.
 22. *Jurkiewicz J.* Watykan a Polska w okresie międzywojennym (1918–1939). – Warszawa, 1960.
 23. *Kalinka W.* Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historii drugiego i trzeciego podziału. – Poznań, 1868. – Wyd. 2 – Kraków, 1891.
 24. *Koch H.* Die unirate Kirche in Polen. – Köln, 1959.

25. *Koneczny F.* Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. – Warszawa, 1921.
26. *Korzon T.* Aleksander Jabłonowski // *Kwartalnik Historyczny* 28 (1914). – S. 145-180.
27. *Kucharzewski J.* Od białego caratu do czerwonego. – T. 1: Epoka Mikołaja I. – Warszawa, 1923. – T. 2: cz. I: Geneza maksymalizmu, cz. 2: Dwa światy. – Warszawa, 1924. – T. 3: Lata przełomu. Romanow. Pugaczew czy Pestel. – Warszawa, 1928. – T. 4: Wyzwalanie ludów. – Warszawa, 1931. – T. 5: Terrorysty. – Warszawa, 1931. – T. 6: Rządy Aleksandra III. Ku reakcji. – Warszawa, 1933. – T. 7: Tryumf reakcji. – Warszawa, 1935. *Wznowienie: Od białego caratu do czerwonego / Red. naukowa A Szwarc i P. Wieczorkiewicz.* – T. 1-2. – Warszawa, 1998. – T. 3. – Warszawa, 1999. – T. 4. *Red. naukowa F. Nowiński.* – Warszawa, 1999.
28. *Kukiel M., Wawrzukowicz E.* Szkoła historyczna prof. Askenazego. // *Tygodnik Ilustrowany.* – 51 (1910). – Nr. 42. – S. 845.
29. *Lewandowski J.* Federalizm. Litwa i Białoruś polityce obozu belwederskiego (XI.1918–IV.1920). – Warszawa, 1962.
30. *Lewicki K.* Książę Konstanty Ostrogiński a Unia Brzeska 1595 r. – Lwów, 1933.
31. *Likowski E.* Unia brzeska (1596 r.). – Poznań, 1896.
32. *Likowski H.* Próby wytworzenia nowych warunków pracy na polu historiografii Kościoła polskiego // *Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925 r.* – T. 1: Referaty. – Lwów, 1925 (osobna paginacja każdego referatu).
33. *Łapiński A.* Zygmunt Stary a Kościół Prawosławny. – Warszawa, 1937.
34. *Morawski M.* Śp. ks. dr W. Chotkowski // *Ateneum Kapłańskie.* – 12 (1926). – T. 18. – S. 203-205.
35. *Mróz M.* Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925. – Toruń, 2003.
36. *Mroz M.* W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917–1926. – Toruń, 2004.
37. *Natęcz-Dobrowolski M.* Aleksander Jabłonowski. Zarys żywota i przegląd dzieł 1829–1913 // *Przegląd Historyczny.* – 7 (1913). – S. 239-253.
38. *Pajewski J.* Oskar Halecki // *Kwartalnik Historyczny.* – 72 (1975). – S. 915-916.
39. *Pajewski J.* Przeszłość z bliska. Wspomnienia. – Warszawa, 1983.
40. *Pałyga E.* Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża-Polaka. – Warszawa, 1988.

41. *Papierzyska-Turek M.* Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939. – Warszawa, 1989.
42. *Papierzyska-Turek M.* Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922–1926. – Kraków, 1979.
43. *Paszkievicz H.*, Jagiellonowie a Moskwa, t. I: Litwa a Moskwa w XIII i XIV w., Warszawa 1933.
44. *Pisuliński J.* Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923. – Wrocław, 2004.
45. *Ptaszycki S.* Stosunek dawnych władz polskich do cerkwi ruskiej // Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. – T. I. – Lwów, 1930 i nadb.
46. *Ptaszycki S.* Z moich wspomnień znad Newy // Z murów Św. Katarzyny. Księga Pamiątkowa b. wychowanków gimnazjum przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu. – T. 1. – Warszawa, 1933.
47. *Radomski G.* Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926. – Toruń, 2000.
48. *Romer A.* Co Polska może i powinna dać światu // Przegląd Powszechny. – 1929. – T. 181.
49. *Rzemieniuk F.* Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia. – Lublin, 1999.
50. *Sakowicz E.* Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 1788–1792. – Warszawa, 1935.
51. *Stępień S.* W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantyzacja a okcydentalizacja Kościoła grekokatolickiego w okresie międzywojennym // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. – T. 5. – Przemyśl, 2000. – S. 87-102.
52. *Stępień S.* Życie religijne społeczności ukraińskiej w II Rzeczypospolitej // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / Red. S. Stępień. – T. 1 – Przemyśl, 1990. – S. 207-227.
53. *Spuler B.* Die orthodoxe Kirche in Polen. – Köln, 1959.
54. *Stebler H.* Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991). – Warszawa, 1993.
55. *Śiwa T.* Kościół grekokatolicki w Polsce w latach 1918–1939 // Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej / Red. Z. Zieliński, S. Wilk. – Lublin, 1981. – S. 149-164.
56. *Torzecki R.* Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. – Kraków, 1989.
57. *Tyszkowski K.* Dzieje Rosji w opracowaniu historyków polskich // Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu,

- 6-8 grudnia 1925. – Lwów, 1925 (osobna paginacja każdego tekstu w Pamiętniku).
58. *Urban J.* O ideé dla Polski // *Przegląd Powszechny*. – T. 176. – 1927.
 59. *Wenger A.* Rome et Moscou 1900–1950. – Paris, 1987.
 60. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / Red. *J. Taternicki*. – T. II. – Rzeszów, 2004.
 61. *Wierzbicki A.* Historiografia polska doby romantyzmu. – Wrocław, 1999.
 62. *Winter E.* Die Sowjetunion und der Vatikan. – Berlin, 1972.
 63. *Wyczawski H.E.* Cerkiew greckokatolicka // *Historia Kościoła*. – T. 1. – Cz. 2. – S. 77-84.
 64. *Wyczawski H.E.* Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej // *Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej*. – S. 166-174.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008